

XALQ OG'ZAKI IJODIDAN FOYDALANIB TALABA-YOSHLARDA MILLIY G'OYANI SHAKLLANTIRISHNING TIZIMLI-FUNKTSIONAL MODELII

Tilegenov A.T.

Qori Niyoziy nomidagi TPMI Qoraqalpog'iston filiali direktori, p.f.n., professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15099897>

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalq og'zaki ijodidan foydalanib talaba-yoshlarda milliy g'oyani shakllantirishning tizimli-funksional modeli yoritilgan.

Kalit so'zlar: funksional model, talabalar, milliy goya, shakllantirish, xalq og'zaki ijodi, tizim, pedagogik adabiyot, innovatsion pedagogik texnologiyalar, pedagogik mahorat.

Аннотация. В статье рассматривается системно-функциональная модель формирования национальной идеи у учащейся молодежи средствами народного творчества.

Ключевые слова: функциональная модель, студенты, национальная идея, формирование, народное устное творчество, система, педагогическая литература, инновационные педагогические технологии, педагогическое мастерство.

Abstract. The article examines a systemic and functional model of the formation of a national idea among young students by means of folk art.

Keywords: functional model, students, national idea, formation, folk oral creativity, system, pedagogical literature, innovative pedagogical technologies, pedagogical skills.

Pedagogik adabiyotlarda "tizim" tushunchasining lug'aviy ma'nosi tizim (sistema–yunoncha so'zdan olingan bo'lib, systema - qismlardan tuzilgan, birlashtirilgan) ma'lum bir yaxlitlikni hosil qiluvchi, bir-biri bilan ma'lum bir munosabat va bog'lanishlarda bo'lgan elementlar majmuasi tarzida tavliflanadi. Жумладан, F.E.Temnikov - tizim - tashkil etilgan to'plam (ya'ni, qandaydir maqsadga bo'ysundirilgan to'plam)dir deb qaraydi.

F.E.Temnikov fikrlariga tayanib biz xalq og'zaki ijodidan foydalanib yoshlarda milliy istiqlol g'oyasini shakllantirishning tizimli-funksional modelini ishlab chiqishda quyidagi omillarga diqqatimizni qaratdik:

-tizimli ishlashning maqsadi (masalan, dostonlar vositasida talabalarda milliy istiqlol g'oyasini shakllantirish);

-tizim komponentlari va ularning munosabatlari (dostonlarda aks ettirilgan milliy qahramonlar jasorati, xalqiga, vataniga sadoqati, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat);

-tizim bilan atrof-muhitning o'zaro ta'siri (bugungi texnogen tsivilizatsiyaning yoshlar tarbiyasiga ta'siri, bunyodkor va vayronkor g'oyalarning bir-biridan farqi).

Talaba-eshlarda milliy istiqlol g'oyasini shakllantirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanishda pedagogik tizimning quyidagi strukturaviy qismlarining komponentlariga tayandik: 1) maqsad; 2) o'quv axboroti; 3) muloqot vositalari; 4) talabalar kontingenti; 5) pedagoglar; 6) natija (tizim faoliyatining yakunida ta'lim oluvchilarda shakllantirilgan bilim, ko'nikma va malakalar).

Ta'lim mazmunini o'zlashtirishga qaratilgan ma'lum ketma-ketlikdagi faoliyati tizimi mahsuldorligiga erishishda ilg'or, innovatsion yondashuvlardan oqilona foydalanish, modulli texnologiyalarni qo'llash ta'lim jarayonining unumdorligini oshiradi, talabalarning mustaqil

fikrlash jarayonini shakllantiradi, ularda bilimga ishtiyoq va qiziqishni, bilimlarni mustahkam o'zlashtirish, ulardan amaliyotda erkin foydalanish ko'nikma va malakalarni shakllantiradi.

Oliy ta'lim amaliyotida xalq og'zaki ijodidan foydalanib талаба-yoshlarda milliy istiqlol g'oyasini shakllantirish samaradorligi innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llashda ta'lim mazmuniga tayangan holda ma'lum metod va vositalardan oqilona foydalana olishga ko'p jihatdan bog'liqligi tajribada o'z isbotini topdi.

Innovatsion texnologiya metodlarining qo'llanilishi quyidagi omillarga боғлиқ:

- o'qitishning faol metodlari;
- pedagogik texnika va pedagogik ishlab chiqarish asoslari;
- ta'lim jarayonini individuallashtirish;
- ilg'or pedagogik tizimlarni loyihalash;
- ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish;
- pedagogikada innovatsion jarayonlar;
- pedagogik mehnatni tashkil etishning ilmiy asoslari;
- pedagogik test va standartlar;
- o'quv rejalari va dasturlari;
- ishbilarmonlik o'yinlari;
- o'yin texnikasi va madaniyati uslublari;
- modulli ta'lim texnologiyalari.

Шу ўринда xalq og'zaki ijodi асосида foydalanib yoshlarda milliy istiqlol g'oyasini shakllantirishda modulli ta'lim texnologiyalarning ahamiyati nimada?- degan haqli savol tug'iladi.

Model' bu xayolan tasavvur qilingan yoki moddiy jihatdan amalga oshiriladigan tizim bo'lib, aqliy jihatdan taqdim etilgan tadqiqot ob'ekti sifatida yangi ma'lumotlarni o'rganadi.

Shundan kelib chiqib, xalq og'zaki ijodidan foydalanib талаба-yoshlarga milliy istiqlol g'oyasini singdirishda ta'limiy jarayon va modelli dars bosqichlarini pedagogik loyiha va texnologik xarita asosida amalga oshiriladi. Darsning tuzilishi, shakllari, usullari va didaktik vositalar modulga kiritaladi. Modul' - bu interfaol ta'lim usullari jumlasiga kiradi va asosan quyidagi bosqichlar asosidagi jarayondan iboratdir:

1. Takrorlash - avvalgi bilimlarni esga solish. Bunda oldin o'rganilgan bilim, ko'nikma va malakalar bilan yangi mavzuga tegishli ma'lumotlar orasidagi uzluksizlik va uzviylikni ta'minlashga erishishga harakat qilinadi.

2. Anglash - yangi axborotlarni o'rganish. Bunda oldin o'rganilgan ma'lumotlar axborotlarga aylantiriladi va ular negizida yangi axborotlar o'zlashtiradi.

3. Fikrlash - yangi g'oyalar va axborotlarni aytib berish va muhokama qilishdan iborat.

Haqiqatdan ham талаба-yoshlarda milliy istiqlol g'oyasini shakllantirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish jarayonining tizimli - funktsional modelini ishlab chiqishda ayrim simulyatorlarning (maxsus dasturlashtirilgan ta'lim shaklining) o'rni o'zlashtirishi lozim bo'lgan manbani bo'laklarga bo'lib o'rganish imkonini beradigan modulli ta'lim texnologiyasiga tegishli ishlanmalar yaratish va ularni amaliy faoliyatga joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

60112100 - Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi yo'nalishida "Milliy g'oya tarixi va nazariyasi" fanidan 90 soat auditoriya, 90 soat mustaqil ta'lim jami 180 soat ajratilgan bo'lib, fan tarkibiga kiritilgan mavzular talabalarga milliy g'oyaning shakllanishi, uning tarixiy ildizlari va negizlarining xalqimiz hayotida tutgan o'rni va rolini o'rgatish, O'zbekiston mustaqilligini mustahkamlashda milliy g'oya va mafkuraning ahamiyatini ochib berish asosiy maqsad qilib belgilangan.

Bizning tadqiqotimizdan ko'zlangan maqsad esa, yoshlarda milliy istiqlol g'oyasini shakllantirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanishning pedagogik tizimini ishlab chiqishdan iborat.

Pedagogik adabiyotlar tahliliga ko'ra aytishimiz mumkinki, F.Rable, M.Manten', F.Bekonlar bilimlarni tayyor holda uzatilgan ma'lumotlar asosida emas, balki amaliy tajriba, munozara orqali mustaqil o'zlashtirishni tavsiya etgan bo'lsalar, keyinchalik ta'lim metodlari Ya.A.Komenskiy, I.G.Pestalotstsi, F.A.Disterveg, Dj.D'yui, K.D.Ushinskiy, P.F.Kaerovlar bilimlarni mustaqil ravishda o'zlashtirish g'oyasini ilmiy jihatdan asoslaganlar.

P.P.Blonskiy, S.T.Shatskiy, P.M.Kerjentsev, A.K.Gastov, M.M.Rubinshteyn va boshqalar esa ta'limning sust metodlarini inkor etib, ta'lim jarayonida faol metodlarni qo'llashga da'vat etishgan.

Biz esa B.L Farbermanning modellashtirish - pedagogik texnologiya materiallarini modullarga ajratish jarayoni hisoblanib, o'quv jarayonini tashkil etish shakli, o'quv materialining mantiqan tugallangan birliklari modullarni bosqichlar bo'yicha o'zlashtirishii anglatadi, degan fikriga tayanib tizimli-funksional modulni ishlab chiqishning kontseptual pedagogik-texnologik sxemasini yaratdik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nishonova S., Musurmonova O., Qarshiboyev M. Milliy istiqlol g'oyasi va ma'naviyat asoslari. 7-sinf. O'quv qo'llanma. – T.: «Ma'naviyat», 2001. – 112 b.
2. Nishonova S., Musurmonova O., Qarshiboyev M. Milliy istiqlol g'oyasi va ma'naviyat asoslari. 8-sinf. O'quv qo'llanma. – T.: «Ma'naviyat» 2001. – 112 b.
3. Nishonova S., Musurmonova O., Qarshiboyev M. Milliy istiqlol g'oyasi va ma'naviyat asoslari 9-sinf. O'quv qo'llanma. – T.: Ma'naviyat 2001. – 112 b.
4. Nishonova Z.T. Ijodiy mustaqil fikrni tarbiyalashda o'qituvchining rolini yanada oshirish // Ta'lim va tarbiya, 2001. – № –B. 1-2.
5. Nishonova S.U. Sharq uygonish davri fikr taraqqiyotida barkamol inson tarbiyasi: Ped fan dok ilm daraj olish uchun yozil. Dissert.-T., 1998.-288 b.